

PHILOLOGICAL SCIENCES

ГЕНЕЗИС ОБРАЗА АНДРОИДА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Абубакирова А.Г.

Карагандинский национальный исследовательский университет им. академика Е.А. Букетова, Караганда, магистрант

Мустояпова А.Т.

Карагандинский национальный исследовательский университет им. академика Е.А. Букетова, Караганда, кандидат филологических наук, ассоциированный профессор

THE GENESIS OF THE ANDROID FIGURE IN LITERARY FICTION

Abubakirova A.

E.A. Buketov Karaganda National Research University, Karaganda, master's student

Mustoyapova A.

E.A. Buketov Karaganda National Research University, Karaganda, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена исследованию образа андроида в художественной литературе от мифологической традиции до современной научной фантастики. Генезис образа андроида связан с постепенной трансформацией представлений о герое: от сакрального носителя порядка в мифе к искусственно созданному существу, через которое литература XX-XXI вв. осмысляет кризис человеческой идентичности, границы эмпатии и сознания.

ABSTRACT

The article is devoted to the study of the image of the android in literary fiction, tracing its development from mythological tradition to contemporary science fiction. The genesis of the android figure is associated with a gradual transformation in the concept of the hero: from a sacred bearer of order in myth to an artificially created being through which 20th–21st century literature reflects on the crisis of human identity, as well as the limits of empathy and consciousness.

Ключевые слова: Генезис, андроид, робот, миф, фантастика, образ.

Keywords: Genesis, android, robot, myth, science fiction, image.

Современное развитие технологии существенно трансформирует представления о границах человеческого и искусственного. Художественная литература, будучи формой отражения и осмысления действительности, фиксирует изменения в понимании человеческой природы и идентичности. Генезис образа андроида в художественной литературе позволяет проследить эволюцию этих представлений, выявить закономерности их трансформации и определить роль данного образа в современном мире. В разные исторические эпохи тип героя менялся: мифологический герой, богатырь, рыцарь, романтический герой, рефлексированный герой. Каждая из этих форм отражает особенности мировоззрения той или иной эпохи.

В условиях научно-технического прогресса XX-XXI вв. происходит существенная трансформация образа героя. В художественную литературу входит искусственно созданное существо, которое перестает быть только фантастическим элементом сюжета. В этом контексте особую актуальность приобретает художественная репрезентация искусственного существа – андроида. В отличие от робота, который чаще всего мыслится как механизм, выполняющий определенную функцию, образ андроида соединяет в себе философское осмысление

природы человека и культурные страхи с развитием техники.

Андроид становится одним из главных предметов исследования художественного текста. Возникновение образа искусственного существа получило отражение в ряде научных исследований. Проблема андроидов в пространстве человеческих практик анализируется Е. О. Самойловой, Ю. М. Шаевым [1]; Д. Одинокая анализирует образ «искусственного человека» в литературных произведениях XIX-XX вв. [2]; М. Радковска-Валькович исследуют образ искусственного человека (робота, андроида и киборга) в культуре [3]; Трансформации образа героя посвящена монография Дж. Кэмпбелла [4].

Объектом данного исследования является образ искусственного существа в художественной литературе различных эпох. В качестве материала исследования рассматриваются мифологические тексты [5], пьеса Карела Чапека «R.U.R.» [6], сборник рассказов Айзека Азимова «Я, робот» [7], роман Филипа К. Дика «Мечтают ли андроид об электроовцах?» [8]. Предметом исследования выступает генезис и эволюция образа андроида как особого типа искусственного существа в художественной литературе.

Цель настоящей статьи – выявить основные этапы формирования образа андроида в художественной литературе и определить его смысловые функции.

В работе используется сравнительно-сопоставительный метод, позволяющий проследить эволюцию образа искусственного существа в разные исторические эпохи. Анализ художественных произведений проводится с учетом их исторического контекста и мировоззрения общества, отраженных в образе андроида.

Интерес к искусственно созданному существу появляется задолго до появления самого термина «андроид». Уже в мифологических сюжетах можно обнаружить стремление человека создать подобие живого существа, наделять его речью и сознанием. Одним из наиболее показательных образов является Талос. Талос представлял собой антропоморфное существо, выполнявшее строго заданную функцию защиты. Его образ в греческих мифах неоднозначен и представлен в нескольких ипостасях. С одной стороны он описывается как созданный Гефестом для царя Миноса «медный страж», обязанный охранять Крит от пиратских набегов. С другой – мифический робот-великан, который защищал минойский Крит от вторжений. Существенным аспектом является наличие у Талоса уязвимого места – жилы с ихором, что акцентирует внимание на его пограничном положении, совмещающем признаки механизма и живой материи [9].

Еврейская традиция привносит в генезис образа андроида фигуру Голема – существо, созданное человеком, а не богом. Если Талос был продуктом божественного ремесла, то Голем возникает благодаря сакральному знанию мудреца. Иудеи подвергались жестоким гонениям и преследованиям. Для защиты своего народа, Бецалель создал своего Голема – искусственного человека. Основу для Голема раввин вылепил из глины. Очертаниями он напоминал человека, но был массивнее. В течение долгого времени Голем служил Бецалелю, выступая в роли защитника еврейской общины. Механизм его «активации» носил циклический характер: раввин оживлял глиняное тело с помощью сакрального слова, нанесенного на пергамент, и лишал его силы перед наступлением субботы. Однако, единственный случай забвения ритуала привел к катастрофе: оставшись без присмотра и духовного контроля, искусственное существо стало источником хаоса. Утративший управление Голем начал разрушать город. Раввину удалось остановить творение, превратив «истину» в «смерть». Таким образом Голем закрепляет идею ответственности создателя и опасности искусственного творения [10, с. 45].

Эволюция представлений об искусственном существе проходит важную веху – алхимическую традицию Средневековья, породившую концепт гомункула. Принципиальная новизна этого образа в сравнении с античным Талосом или иудейским Големом заключается в его демистификации. Гомункул рассматривается как продукт сознательной человеческой деятельности, основанной на знании законов природы.

Ключевую роль в формировании данного образа сыграл Парацельс, который описывал возможность создания искусственного человека в лабораторных условиях. Согласно его представлениям, гомункул мог быть «выращен» из органической материи при соблюдении определенных условий. Образ гомункула отражает принципиально новую установку: человек не только подражает божественному творению, но стремится воспроизвести сам процесс создания жизни. В отличие от Голема, который создается посредством сакрального слова и остается связанным с религиозной традицией, гомункул возникает как результат экспериментального знания. Таким образом, гомункул выступает прямым идеологическим предшественником современного андроида. Именно здесь происходит окончательный разрыв с сакральной традицией и начинается эпоха научного поиска, а также закладывает ключевые мотивы, которые будут развиваться в литературе XIX-XX веков.

В XX веке развитие научной фантастики приводит к появлению нового типа искусственного героя – робота. Первое произведение, где упоминается слово «робот» – это научно-фантастическая пьеса чешского драматурга Карела Чапека «R.U.R.» («Россумские универсальные роботы»), написанная в 1920 году. Сюжет разворачивается на фабрике, производящей «искусственных людей» – их называют роботами, сам автор представил их по описанию ближе к понятию современных андроидов [6]. На чешском языке слово «robotnik» означает «Рабочий, которого принуждают к труду», а «robota» – «каторга, принудительный труд, трудовая повинность, рутина». Результатом создания «R.U.R.» стала популяризация термина «робот».

В сборнике Айзека Азимова «Я, робот» робот изображается как рациональное существо, деятельность которого регулируется законами робототехники: «1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред; 2. Робот должен повиноваться командам человека, если эти команды противоречат Первому Закону; 3. Робот должен заботиться о своей безопасности, если это не противоречит Первому и Второму Законам». Эти законы подчиняют поведение робота интересам человека и гарантируют безопасность [7, с.12].

Робот у А. Азимова чаще всего выступает как помощник человека, способное выполнять заданные функции. Однако важно, что в своем сборнике А. Азимов не изображает роботов только как механизмы. В его рассказах роботы нередко оказываются более последовательными, надежными и нравственно предсказуемыми, чем люди. Например, в рассказе «Робби» робот-няня оказывается верным, надежным и заботливым по отношению к ребенку.

Таким образом, в научной фантастике XX века образ робота формируется как модель рационального, функционального и предсказуемого существа, поведение которого регулируется заданными законами.

Несмотря на внешнее сходство, робот и андроид не идентичны. Робот в художественной литературе сохраняет механическую природу. Андроид же вызывает тревогу из-за своего подобия человеку: он перестает быть просто инструментом и начинает претендовать на статус человеческого «Я», вызывая глубокий кризис человеческой идентичности. Принципиальное отличие андроидов от роботов заключается в их подлинной автономии.

Наиболее ярко это проблема раскрывается в романе Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». В этом произведении андроиды практически не отличимы от людей. Они обладают человеческой внешностью, способны мыслить. Главным критерием различия между человеком и андроидом становится эмпатия. Андроиды в этом романе демонстрируют стремление жить и сопротивляться уничтожению. Именно здесь андроид становится новым типом литературного героя. Через него литература исследует, что составляет сущность человека: биологическое происхождение, память, эмоции, способность к эмпатии, свобода выбора или право на собственную жизнь [8].

Таким образом, современный андроид отличается от более ранних образов искусственного существа. В отличие от Голема, воплощавшего страх перед нарушением законов природы, и функциональных роботов А. Азимова, андроид становится зеркалом современного человека. Он заставляет пересмотреть представления о человеческой исключительности.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что образ андроида является закономерным этапом эволюции литературного героя. Его генезис связан с длительной историей представлений о пограничных существах, искусственном создании жизни и стремлением человека преодолеть собственную ограниченность. В мифологической традиции антропоморфные существа выполняют заданную функцию и представляют собой прообразы искусственного механизма, наделенного признаками жизни. В средневековой культуре образ Голема фиксирует переход к идее создания искусственного существа человеком, при этом акцентируя мотив опасности и выхода этого существа из-под контроля. В алхимической традиции образ гомункула отражает уже попытку научного осмысления процесса создания жизни, что свидетельствует о смещении от сакрального к экспериментальному знанию. В XX веке в научной фантастике формируется образ робота как рационального и функционального существа. В условиях научно-технического прогресса появляется более сложная модель искусственного существа. Андроид в отличие от предшествующих форм, ориентирован не только на выполнение функции, но и на воспроизведение человеческой природы, включая внешность, поведение и когнитивные процессы. В связи с этим, ан-

дроид становится принципиально иной формой искусственного существа, поскольку он не только имитирует человека, а ставит под сомнение саму границу между человеческим и искусственным.

Таким образом, эволюция образа андроида отражает глобальную трансформацию человеческого самосознания. Андроид становится зеркалом, в котором человек видит собственные противоречия: стремление к творению и страх перед своим творением, желание контроля и боязнь утраты власти, уверенность в собственной уникальности и сомнения в ее основаниях.

Литература

1. Саймойлова Е. О., Шаев Ю. М. Проблема андроидов в пространстве человеческих практик: цифровой колониализм или гармония? // Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 4. С. 172–179.
2. Одинокая Д. Философский анализ образа «искусственного человека» в литературных произведениях XIX–XX вв. // Философская антропология. 2021. № 1 (7). С. 47–63.
3. Кожевникова М., Радковска-Валькович М. Искусственный человек в образах литературы и кино / М. Кожевникова, М. Радковска-Валькович // Медицинская антропология и биоэтика. – 2012 – № 1 (3). – С. 11.
4. Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. — СПб.: Питер, 2018. — 352 с.
5. Кун Н.А. Мировая классика. Легенды и мифы Древней Греции. — М.: Азбука, 2022. — 524 с.
6. Чапек К. R.U.R. // Чапек К. Собр. соч.: в 7 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1974. С. 125–202.
7. Азимов А. Я, Робот. — СПб.: МП Издатель, 1991. — 176 с.
8. Дик Ф. К. Мечтают ли андроиды об электроовцах? / пер. с англ. М. А. Пчелинцева. — М.: Издательство «Э», 2017. — 350 с.
9. Christodoulou C. K., Tsoucalas G. (2023) Artificial Intelligence: From Talos to da Vinci. Eur J Ther. 29(3): e25-e27.
10. Майринк Г. Голем. М.: Азбука, 2015. 288 с.
11. Лем С. Голем XIV. М.: АСТ, 2020. 224 с.
12. Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей. — М.: Фантастика, 2015. — 228 с.
13. Анцыферова О. Осмысление проблемы инаковости Филипом К. Диком: постколониальный, антропологический и теологический аспекты. — Филология и Культура. Филологические науки. Литературоведение. — 2019. — №2(56). — С. 114–121.
14. Шелер М. Философское мировоззрение // Шелер М. Избранные произведения. М.: Гнозис, 1994. С. 3–128.
15. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. — М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. — 407 с.